

Community CC-44
Elektro-, Verkehrs-, System-
technik und Informatik

Arbeitsbericht 2021/2022

NFDi4ing

Inhalt

1. Hintergrund	3
1.1. Beschreibung der Community	3
1.2. Zielsetzung der Community	4
1.3. Umsetzung der Ziele	4
2. Community Board	5
2.1. Aufbau und Ziele des Community Boards	5
2.2. Individuelle Arbeit mit dem Community Board	5
2.3. Community Board Meeting	6
2.4. Ergebnisse	7
3. Community Meeting	11
3.1. Ziel und Ablauf des Community Meetings	11
3.2. Ablauf	12
3.3. Ergebnisse und Ausblick	16
4. Synthese und Ausblick	17
Anhang	20
A. Agenda des Community Board Meetings	20
B. Agenda des Community Meetings	21

1. Hintergrund

1.1. Beschreibung der Community

Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike (TU Dresden) und Dr.-Ing. Christian Langenbach (DLR Köln) umfasst das disziplinübergreifende Community-Cluster CC-44 neben der Fachrichtung Verkehr und Infrastruktur auch Disziplinen von Automatisierung und Robotik, Systemtechnik, Elektrotechnik, bis zur Informatik.

Die formale Einteilung basiert auf den DFG-Fachkollegien **407 – Systemtechnik**, **408 – Elektrotechnik und Informationstechnik**, sowie **409 – Informatik**. Diese Systematik ist jeweils in die nachfolgend dargestellten spezifischeren Fächer untergliedert. Zu beachten ist dabei, dass für die Fachrichtung 409 – Informatik mit hoher Wahrscheinlichkeit das Vorhaben NFDixCS bewilligt wird (<https://nfdixcs.org/>), sodass sich hier eine synergetische Zusammenarbeit anböte.

407 - Systemtechnik	
407-01	Automatisierungstechnik, Regelungssysteme, Robotik, Mechatronik, Cyber Physical Systems
407-02	Messsysteme
407-03	Mikrosysteme
407-04	Verkehrs- und Transportsysteme, Intelligenter und automatisierter Verkehr
407-05	Arbeitswissenschaft, Ergonomie, Mensch-Maschine-Systeme
407-06	Biomedizinische Systemtechnik
408 - Elektrotechnik und Informationstechnik	
408-01	Elektronische Halbleiter, Bauelemente und Schaltungen, Integrierte Systeme
408-02	Nachrichten- und Hochfrequenztechnik, Kommunikationstechnik und -netze, Theoretische Elektrotechnik
408-03	Elektrische Energieerzeugung, -übertragung, -verteilung und -anwendung
409 - Informatik	
409-01	Theoretische Informatik
409-02	Softwaretechnik und Programmiersprachen
409-03	Sicherheit und Verlässlichkeit
409-04	Betriebs-, Kommunikations-, Datenbank- und verteilte Systeme
409-05	Interaktive und intelligente Systeme, Bild- und Sprachverarbeitung, Computergraphik und Visualisierung
409-06	Informationssysteme, Prozess- und Wissensmanagement
409-07	Rechnerarchitekturen und eingebettete Systeme
409-08	Massiv parallele und datenintensive Systeme

Tabelle 1 - Systematik der Fächer und Fachkollegien der DFG für die Amtsperiode 2020-2024, Quelle: https://www.dfg.de/download/pdf/dfa_im_profil/gremien/fachkollegien/amtsperiode_2020_2024/fachsystematik_2020-2024_de_grafik.pdf, abgerufen am: 20.03.2022

1.2. Zielsetzung der Community

NFDI4Ing vereint Ingenieure aller Disziplinen, um methodenorientiert und anwendernah praxistaugliche Ansätze zum einfachen und sicheren Management ihrer Forschungsdaten zu erarbeiten. Unter den Leitgedanken der **FAIR-Prinzipien** sollen gemeinsam mit der Forschungscommunity entwickelte Standards zum **nachhaltigen Datenmanagement** angeboten werden, um Forschungsdaten auffindbar (**Findable**), zugänglich (**Accessible**), interoperabel (**Interoperable**) und nachnutzbar (**Re-usable**) zu machen. Als eines der ersten im Rahmen der NFDI geförderten Konsortien beschäftigt NFDI4Ing seit 2017 aktiv Ingenieur:innen aus allen ingenieurwissenschaftlichen Forschungsbereichen sowie erfahrene Infrastrukturanbieter. Die Aufgabe des Community Clusters ist es dabei, mit den Fachbereichen in zwei Richtungen zu agieren: Bedarfe, Praktiken, Feedback etc. aus der Community heraus in das NFDI4Ing Konsortium zu geben und umgekehrt Aktivitäten und Produkte aus NFDI4Ing heraus in die Community zu transportieren.

1.3. Umsetzung der Ziele

Die Ziele der Community in NFDI4Ing sollen durch einen offenen **Austausch** mit Forschenden in den verschiedenen relevanten Fachrichtungen und Disziplinen und deren Einbeziehung in die Gestaltung anwendbarer und praxisnaher **Standards umgesetzt werden**. Dafür sollen **Workshops und Seminare** zu relevanten Fragen des Forschungsdatenmanagements angeboten und zweckmäßige **Vernetzungsmöglichkeiten** innerhalb der Forschungscommunity zu diesen Themen bereitgestellt werden.

In der konkreten Umsetzung der Ziele wurde zunächst die Community erfasst und anschließend zielgerichtete Ansprachewege erarbeitet, um in dem Format der Community Meetings entsprechende Themen adressieren zu können. Parallel wurde ein beratendes Gremium, das sog. „Community Board“ etabliert. Dieses setzt sich aus Fachexperten und -expertinnen aus den in Tabelle 1 aufgeführten Fächern und Fachkollegien zusammen. Beide Formate werden nachfolgend in den Kapiteln 2 und 3 näher beschrieben.

2. Community Board

2.1. Aufbau und Ziele des Community Boards

Das Community Board als beratendes Gremium aus etwa zehn Fachexpert:innen unterstützt die Aktivitäten im disziplinübergreifenden Community-Cluster CC-44: Einerseits bei der Weitergabe von Praktiken und Bedarfen aus der Community in das Konsortium hinein und andererseits von Informationen zu Entwicklungen in NFDI4Ing, geplanten Aktivitäten und Unterstützungsbedarfen aus NFDI4Ing heraus. Darüber hinaus hat es eine wichtige Multiplikatorfunktion bei der Aktivierung und Einbindung der jeweiligen, von den Mitgliedern vertretenen, Community. Zur Sicherstellung dieser möglichst breiten Repräsentation der Community, wurde systematisch darauf Wert gelegt alle Fachkollegien und Fächer zu besetzen (Tabelle 2).

Name	Institution	Fachbereich
Prof. Doris Aschenbrenner	HS Aalen, Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik	407 -01/-05
Dr. Achim Basermann	DLR, Institut für Softwaretechnologie	409 -08
Prof. Meike Jipp	DLR Institut für Verkehrsforschung	407 -05 *
Prof. Frank Kirchner	Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Robotics Innovation Center	409 *
Dr. Giacomo Lanza	Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Koordination Forschungsdatenmanagement, TC-IM 1449	407 -02 *
Prof. Ulrike Lucke	Universität Potsdam, Professur Komplexe Multimediale Anwendungsarchitekturen	409 -05
Prof. Uwe Plank-Wiedenbeck	Bauhaus-Universität Weimar, Professur Verkehrssystemplanung	407 -02/-04
Prof. Andreas Rausch	TU Clausthal, Lehrstuhl für Software Systems Engineering	409 -05
Prof. Andreas Schütze	Universität des Saarlandes, Fachrichtung Mechatronik, Professur für Messtechnik	407 -02
Prof. Detlef Stolten	Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energie- und Klimaforschung - Elektrochemische Verfahrenstechnik (IEK-3)	409 -02/-04 /-08

*Tabelle 2 – Name, Institution und Fachbereich (nach „Systematik der Fächer und Fachkollegien der DFG für die Amtsperiode 2020-2024“), Stand: 29.06.2021) der Mitglieder des Community Boards CC-44, Stand: Mai 2022;
* Zuordnung erfolgte nicht durch das Community Board Mitglied selbst*

2.2. Individuelle Arbeit mit dem Community Board

In sondierenden Gesprächen der Leitung des CC-44 mit den Community Board Mitgliedern bzw. deren operativen Vertreter:innen wurde das entsprechende Fachkollegium bzw. Fach exploriert, Akteure, Forschungsschwerpunkte, Netzwerke sowie mögliche Verteiler und Multiplikatoren und somit Anknüpfungspunkte für die Community-Arbeit in NFDI4Ing identifiziert. In Interviews wurde erfragt, wie aus Sicht der Expert:innen die Landschaft des Forschungsdatenmanagements im eigenen

Fachkollegium / Fach eingeschätzt wird. Die so ausgelöste Reflexion zeigt bereits etablierte Lösungen und Standards (Repositorien, Ontologien etc.) auf, wo die Probleme liegen und was fehlt, um die FAIR-Prinzipien umzusetzen.

Diese Erkenntnisse flossen wiederum in die Planung erster Veranstaltungen, wie etwa dem Community Meeting (Kapitel 3) und dem Community Board Meeting (Abschnitt 2.3) ein.

2.3. Community Board Meeting

Am 24.05.2022 fand das erste Meeting des Community Boards CC-44 statt, bestehend aus derzeit zehn Professor:innen der verschiedenen Fachbereiche der Community.

Ziel

Ziel des Meetings war ein erstes Kennenlernen der Community Board Mitglieder sowie die Schaffung eines gemeinsamen Überblicks und Verständnisses des Forschungsdatenmanagements der Community. Weiterhin sollten relevante Handlungsbedarfe für die Arbeit in NFDI4Ing bzw. die Community identifiziert werden.

Ablauf

Zunächst erfolgte ein Kennenlernen der Teilnehmer:innen und ein Abgleich sowie Diskussion zur Zuordnung in die DFG Klassifikation, um die Abdeckung der zum Community Cluster CC-44 zugehörigen Fachrichtungen zu prüfen. Hierbei wurde herausgearbeitet, dass vor allem die Elektro- und Informationstechnik noch stärker eingebunden werden sollen.

Im Anschluss sollte seitens der Teilnehmenden ein Überblick über folgende Fragen des eigenen Forschungsdatenmanagements gegeben werden:

1. Mit welchen Daten arbeiten Sie?

2. Welchen Stellenwert hat die Sichtbarkeit und Veröffentlichung Ihrer Daten?

3. Wie veröffentlichen Sie Ihre Daten (Auffindbarkeit, Datenschutz, etc.), bzw. welche Repositorien nutzen Sie?

4. Welche Ontologien bzw. Vokabulare gibt es in Ihrem Fachbereich zur Beschreibung von Datensätzen?

Danach wurden einige beispielhafte Datensätze aus dem Forschungsalltag der Teilnehmenden vorgestellt und anhand des Forschungsdatenlebenszyklus eingeordnet. So wurden Daten aus Mobilitätsbefragungen und Verkehrserhebungen sowie ein Datensatz aus der Energiesystemanalyse diskutiert.

Diese Vorgehensweise sollte spezielle und generalisierbare Community-relevante Fragestellungen und Handlungsbedarfe erfassen, welche an NFDI4Ing zurückgespielt werden können. Dabei wurde deutlich, dass Themen wie Standardisierung, Beschreibung, sowie (personen- und datenschutz-) rechtliche Hürden wichtige Aspekte sind.

2.4. Ergebnisse

Teil 1 - Fragen des FDM

Mit welchen Daten arbeiten Sie?

Hier zeigt sich erwartungsgemäß ein sehr gemischtes Bild: von Feld- und Sensordaten, bis hin zu Daten aus Interviews, Software oder nutzergenerierten Daten (Abbildung 1). Alle benannten Daten lassen sich gut in die NFDI4Ing-Archetypen einordnen und decken in Summe auch alle Archetypen ab.

Abbildung 1 - Bildschirmausschnitt des interaktiven Boards zu aktuellen Praktiken im Forschungsdatenmanagement

Welchen Stellenwert hat die Sichtbarkeit und Veröffentlichung Ihrer Daten?

Dieser Aspekt wird von den Befragten generell als wichtig erachtet und schlägt sich zum einen als Forderung von Fördergebern oder Reviewern von Artikeln nieder. Zum anderen ist es zur Erhöhung der Auffindbarkeit durch Dritte und somit der Sichtbarkeit der eigenen Forschung dienlich. Dies gilt insbesondere auch für Software (Abbildung 2). Hingewiesen wurde auf die Schwierigkeiten, die FAIR-Standards für die Vielzahl an proprietären Daten umzusetzen, mit denen in der Community gearbeitet wird, hier wurde deutlich Unterstützungsbedarf geäußert.

Abbildung 2 – Bildschirmausschnitt des interaktiven Boards zu aktuellen Praktiken im Forschungsdatenmanagement

Welche Ontologien bzw. Vokabulare gibt es in Ihrem Fachbereich zur Beschreibung von Datensätzen?

Sofern verfügbar, werden Ontologien verwendet bzw. miteinander verknüpft (Abbildung 3). Ebenfalls zeigt sich, dass einige Fachbereiche bereits spezifische Ontologien nutzen, während in anderen vergleichbare Strukturen fehlen. In Fachrichtungen mit vorhandenen Ontologien (z. B. Maschinenbau) wurde Bedarf zur Unterstützung in der Verknüpfung dieser geäußert.

Abbildung 3 – Bildschirmausschnitt des interaktiven Boards zu aktuellen Praktiken im Forschungsdatenmanagement

Wie veröffentlichen Sie Ihre Daten bzw. welche Repositorien nutzen Sie?

Die Veröffentlichung erfolgt sowohl auf institutseigenen, als auch teilweise in fachspezifischen Repositorien und Plattformen, sowie auf allgemeinen Plattformen, wie Zenodo. Hier ist eine Veröffentlichung sehr großer Datenmengen allerdings nicht immer reibungslos sichergestellt. Außerdem spielt das Thema DSGVO eine Rolle. Versionierung und Kollaboration (z. B. mit Git) werden bereits stark genutzt. Auch hier gibt es je nach Fach bzw. individuellem Forschenden große Unterschiede (Abbildung 4).

Abbildung 4 – Bildschirmausschnitt des interaktiven Boards zu aktuellen Praktiken im Forschungsdatenmanagement

Teil 2 - Best Practices

Entlang des Forschungsdatenlebenszyklus wurden ausgewählte Datensätze vorgestellt und eingeordnet. Die anschließende Diskussion mit den behandelten Fragen aus Teil 1 lieferte verschiedene Handlungsempfehlungen. Unter anderem die Notwendigkeit von disziplinübergreifendem Vokabular zur Beschreibung bzw. die Erzeugung sowie Vernetzung in bestehenden Ontologien. Auch das Benchmarking über Vergleichsdatsätze wurde als wichtig herausgestellt, mit künftig weiter steigender Bedeutung. Für die Festlegung solcher Datensätze sei allerdings ein Verständigungsprozess, eine „Community-Bildung“, notwendig.

Zur Veröffentlichung von Daten wurde angemerkt, dass Rohdaten oft nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig und für ein eindeutiges Bild sollte entsprechende Interviews mit den Datenerzeugern geführt werden. Ein weiteres Hindernis ergab die Diskussion bei proprietären Daten aus Industrie und Wirtschaft. Falls diese eingang in die Forschung finden, sei eine Publikation der Ergebnisse oft problematisch.

Abbildung 5 zeigt einen Auszug der geäußerten Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden. Die vollständige Abbildung des Boards, mit den Aussagen der Teilnehmenden, befindet sich in Anhang A.

**„Kultur des Daten Teilens ist eine
Grundlage, nicht geteilte Daten
sind für eine Weiternutzung
wertlos“**

**„Fünfzig Prozent der Zeit in
Promotionen werden zur
Datensuche und -analyse
verwendet“**

**„Selbsterklärende
Datensätze, ohne zugehörige
Publikation sollten
gleichwertig zu
Papern sein“**

Abbildung 5 - ausgewählte Zitate der Teilnehmenden des Community Board Meetings während der Diskussion in Teil 2 des Community Board Meetings

3. Community Meeting

3.1. Ziel und Ablauf des Community Meetings

Das Community Meeting 2022 zielte darauf ab, die Leitgedanken der FAIR-Prinzipien anhand des Themas der automatisierten und vernetzten Mobilität zu diskutieren, um so speziell Vertreter:innen der Community 44 der Elektro-, Verkehrs-, Systemtechnik und Informatik zu erreichen. Zusammen mit Expert:innen und Wissenschaftler:innen aus Forschung, Lehre, Verwaltung, Bibliotheken sowie Industrie und Wirtschaft wurden Handlungsfelder für die Arbeit mit der Community identifiziert. Die in Abbildung 6 dargestellten Antworten zur fachlichen Selbsteinschätzung der Teilnehmenden lässt die, bereits in Kapitel 2 hervorgehobene, Diversität der Community erahnen, weshalb Interdisziplinarität den Fokus der Veranstaltung bildete.

Die interdisziplinären Diskussionen sollten zu den Themen Herausforderungen und Zukunftsvisionen geführt sowie Best-Practice-Beispiele vorgestellt werden, um Datenmanagement greifbar zu machen. Durch die kollaborative Arbeit mit der Community wurde versucht Anregungen und Ideen für die weiteren Schritte innerhalb der Community-Arbeit in NFDI4Ing zu sammeln. Die fachübergreifende Ausrichtung sollte darüber hinaus weitere interdisziplinäre Anknüpfungspunkte eröffnen und dabei die Identifikation der zentralen Herausforderungen des Datenaustausches anstoßen. Zur möglichst regen Beteiligung der Teilnehmenden wurde die Veranstaltung teils interaktiv gestaltet.

Abbildung 6 – Darstellung der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden nach Zugehörigkeit zu einem Forschungs- bzw. Fachgebiet (Die Fragestellung war: „Welchem Forschungsgebiet bzw. welcher Fachrichtung sind Sie zugehörig?“, Die Größe der Darstellung des Begriffes gibt die Häufigkeit der Nennung seitens der Teilnehmenden wieder, N = 28)

3.2. Ablauf

Es wurden verschiedene Aspekte und Fragestellungen in Bezug auf die Erhebung, den Umgang und die Nachnutzung von Forschungsdaten betrachtet. Zum Programm gehörten neben Impulsvorträgen, auch ein Workshop sowie eine Umfrage. Die Zahl der Teilnehmenden in den beiden aktiven Formaten war allerdings geringer als im Vorhinein erwartet. Aus den Ergebnissen konnte so nur ein eher anekdotisches Bild gezeichnet werden, welches dennoch einen ersten Einblick in die Sichtweise der Community gibt. Die Agenda zum Community Meeting mit Beschreibung der Vorträge und Vortragenden findet sich in Anhang B.

Vorträge

Zwei **Keynotes** gaben den 45 Teilnehmenden aus universitären Einrichtungen, Forschungszentren und Bibliotheken aus ganz Deutschland einen Einstieg in das Thema "Automatisierte und vernetzte Mobilität": Prof. Markus Lienkamp (TU München, Professur für Fahrzeugtechnik) sprach zum Thema "Open Source, Open Data, Open Mind". In seinem Vortrag berichtete er, wie sich durch Zusammenarbeit von Open Source und Open Data mehr im Bereich des autonomen Fahrens erreichen lasse. Beeindruckt zeigten sich die Teilnehmenden von seinem Praxisbeispiel der Indy Autonomous Challenge, einem groß angelegten Rennen mit autonomen Rennwagen, welches im Oktober 2021 auf dem Indianapolis Motor Speedway stattfand. Die zweite Keynote überbrachte Prof. Peter Wagner (DLR, Institut für Verkehrssystemtechnik). In seinem Vortrag zur "Simulation von Verkehrssystemen" beleuchtete er anhand von Praxisbeispielen, wofür genau Daten benötigt werden und wo noch Herausforderungen im Zusammenspiel von Daten und Simulationsmodellen aus Sicht des Kraftfahrzeugs liegen.

Wissenschaftlicher Fortschritt basiert zu einem großen Teil auf dem Erfahrungsaustausch und dem Teilen von Erkenntnissen. Im Sinne von **Best-Practices** wurden drei erfolgreiche Use-Cases und Projekte vom DFKI, der TU Braunschweig und dem DLR vorgestellt und diskutiert.

Zum Ausbau der eigenen **FDM Kompetenzen** konnten sich die Forschenden in parallelen Sessions über aktuelle Entwicklungen im Forschungsdatenmanagement informieren. In dem Themenblock "**Modernes Forschungsdatenmanagement**" wurden dabei Aspekte zum persönlichen Datenmanagement sowie die Anforderungen von Fördergebern besprochen. Der Themenblock "**Veröffentlichen und Archivieren**" lieferte Informationen zum Stand der Datenrepositorien für die Mobilitäts- und Verkehrsforschung, sowie zum neuen Datenjournal "ing.grid". Dieses NFDI4Ing Produkt stellt eine Plattform für offene Diskussion aller Themen des Datenmanagements u. a. für die Ingenieurwissenschaften bereit.

Umfrage (N = 15 Teilnehmende)

In einer während der Veranstaltung parallel laufenden Umfrage wurden bezüglich des allgemeinen Forschungsdatenmanagements folgende Fragen gestellt:

- **Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach folgende Aspekte des Forschungsdatenmanagements in Ihrem Umfeld?**
- **In welchen Bereichen ist Ihnen Unterstützung seitens NFDI4Ing wichtig?**

Wie Abbildung 7 zeigt, stellte sich die Erhebung, Aufbereitung und Analyse von Daten bei allen Teilnehmenden als zentraler Punkt der eigenen Forschungstätigkeit heraus. Die Antworten auf die Frage nach der Unterstützung durch NFDI4Ing für die allgemeine Arbeit mit der Community stellt Abbildung 8 dar. Prioritär sind dabei Unterstützungen beim Teilen und Publizieren von Daten, der Auszeichnung mit zweckmäßigen Metadaten sowie einer Datenstandardisierung gewünscht.

Abbildung 7 – Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte des Forschungsdatenmanagements im eigenen Forschungsumfeld (10-Punkte-Skala: 0 = gering, 10 = sehr groß)

Abbildung 8 – Bewertung der Wichtigkeit der Unterstützung in verschiedenen Aspekten des FDM durch NFDI4Ing (5-Punkte-Skala: 0 = unwichtig, 5 = sehr wichtig)

Für die konkrete Planung zweckmäßiger Fragestellungen sowie konkreter Kommunikationsformate in der Community wurden Möglichkeiten zur Unterstützung bei Fragen rund um das Thema Forschungsdatenmanagement abgefragt. Abbildung 9 zeigt, dass Workshops und Austauschmöglichkeiten, vor allem aber verschiedene Onlineformate als hilfreiche Unterstützungsmöglichkeiten gesehen werden.

Abbildung 9 – Bewertung verschiedener Formate und Möglichkeiten zur Unterstützung in FDM Fragen (5-Punkte-Skala: 0 = nicht hilfreich, 5 = sehr hilfreich)

Workshop (N = 20 Teilnehmende)

In Kleingruppen aus jeweils zwei Forschenden sollten in zwei Durchgängen von jeweils 15 Minuten vier Fragen zur interdisziplinären Zusammenarbeit beantwortet werden. In einem kollaborativen Board konnten dazu die Antworten durch die Teilnehmenden direkt erfasst werden.

Zunächst wurde die Frage gestellt, in welchem **Fachbereich** und unter welchem **Forschungsfokus** die Teilnehmenden arbeiten. Darüber hinaus sollte eine **gemeinsame Fragestellung für eine hypothetische Zusammenarbeit** identifiziert und diskutiert werden, d. h. **welche Daten dazu ausgetauscht werden müssten** und **was einen solchen Datenaustausch begünstigt bzw. dem entgegensteht**.

Als begünstigend wurden dabei Aspekte der Forschungsdatenkultur sowie entsprechende Regelungen genannt. Außerdem wurde das Thema Standardisierung von Daten und Schnittstellen als besonders relevant erachtet. (Abbildung 10)

Abbildung 11 - Hemmende Faktoren für einen Datenaustausch aus Sicht der Teilnehmenden des interaktiven Workshops; rot: Notizen der Teilnehmenden der Workshops

3.3. Ergebnisse und Ausblick

Die gewonnenen Erkenntnisse werden direkt in die Arbeit mit der Community einfließen und bilden die Grundlage für weitere Veranstaltungen. Die im Workshop und der Umfrage wider Erwarten recht geringe Anzahl an Teilnehmenden erlaubt dabei allerdings nur ein eingeschränktes Bild auf die Bedarfe der Community. Die weitere systematische Bedarfsermittlung ist daher unabdingbar.

4. Synthese und Ausblick

Eine umfassende Durchdringung des Community-Clusters CC-44 konnte in den vergangenen zwei Jahren zwar noch nicht erreicht werden. Es verdichteten sich im Rahmen des systematischen Austausches jedoch die nachfolgend beschriebenen Bedarfe der Forschenden und Handlungsfelder für NFDI4Ing. Zur Adressierung dieser Bedarfe werden niederschwellige Angebote wie relativ kurze, fokussierte (Online-)Workshops sowie gut aufbereitete Handreichungen mit Best Practices wahrgenommen. Diese sollten in der zukünftigen Community-Arbeit als hilfreiche Instrumente zur Kommunikation und zum Austausch umgesetzt werden.

Datenstandards und -schnittstellen

Die Forderung nach offenen, möglichst universell nutzbaren Standards und somit einfachen Austauschmöglichkeiten erscheint mit Blick auf die Heterogenität der Fachbereiche von CC-44 und der somit genutzten Datenstandards als fast unüberwindbare Herausforderung. Hier zeigte sich der generelle große Bedarf an möglichst offenen und universellen Datenstandards und Schnittstellen zum Austausch und der Nachnutzung der Daten. Auch für die Einordnung und Verknüpfung des Wissens in Ontologien wurden Unterstützungsbedarfe geäußert. Wichtiger Baustein sind auch die Erstellung und Nachnutzung von Datensätzen als Benchmark für Anwendungen oder zum Abgleich mit eigenen Daten. Hier könnten zum einen der Austausch zu Best Practice Beispielen (siehe z. B. Keynotes im Community Meeting) in einem begrenzten interdisziplinären Raum sowie die Ableitung einer generischen Vorgehensweise bzw. eines allgemeinen Beschreibungsstandards hinsichtlich Art, Umfang und Qualität von Daten in Datensätzen ein Ansatzpunkt für die Community-Arbeit sein.

Zur Unterstützung sowohl der Schaffung von Best Practice Beispielen, als auch von generischen Ansätzen, erscheinen die Verkehrswissenschaften als originär interdisziplinäre Fachrichtung sehr geeignet. Es wird daher im Weiteren angestrebt, aus den Verkehrswissenschaften heraus einen Use Case zur systematischen Erfassung, Beschreibung und Verknüpfung von domänenspezifischen Datentypen zu schaffen. Hierzu soll zunächst mit Expert:innen eine gemeinsame Übersicht über die domänenspezifisch verwendeten Typologien von Daten erstellt werden. Anschließend wird erarbeitet, wie diese Daten zweckmäßig beschrieben und welche Standards dabei eingesetzt werden können, um die Daten nachfolgend zu veröffentlichen.

So soll durch die Community ein Workflow geschaffen und etabliert werden, welcher im Speziellen, sowie allgemein entlang des Forschungsdatenlebenszyklus, von der Erzeugung bis zur Veröffentlichung systematisch einen Prozess zur Bereitstellung „FAIRer“ Daten beschreibt.

Kultur des Forschungsdatenmanagements

Die Arbeit mit und das Management von Forschungsdaten sind sehr wichtige Bestandteile der Forschungsarbeit. Eine systematische Kenntnis und auch Anwendung der mit dem Forschungsdatenlebenszyklus (Abbildung 12) in Verbindung stehenden Begrifflichkeiten, Werkzeuge und Prozesse ist jedoch nur in Teilaspekten vorhanden. Dies drückt sich in der sehr großen Heterogenität des Community Clusters und den zum Einsatz kommenden Daten und Verwendungsszenarien aus. Allen gemein ist die Sichtbarkeit und Veröffentlichung der Daten ein sehr wichtiger Aspekt, der in der Forschungskultur auch so wahrgenommen wird. Hier besteht ein

Unterstützungsbedarf bei der konkreten Umsetzung. Hingewiesen wurde zudem auf die Schwierigkeiten, die FAIR-Standards für die Vielzahl an proprietären Daten umzusetzen, mit denen in der Community gearbeitet wird, hier wurde ein deutlicher Unterstützungsbedarf geäußert. Daten „FAIR“ zu gestalten und die eigenen Prozesse entsprechend umzugestalten werden aus Sicht der Teilnehmenden oftmals als großer Aufwand und somit Hemmnis bei der eigenen Forschungsarbeit betrachtet.

Zentrale Ansatzpunkte für die Verbesserung der Datenarbeit in und mit der Community könnten einfache, niederschwellige Angebote für „besseres“ Datenmanagement, das Hervorheben der langfristigen Vorteile wie auch die Etablierung entsprechender Beratungsangebote sein. Ebenfalls sollte der große Nutzen eines professionellen Forschungsdatenmanagements für die eigene Karriere aufgezeigt sowie Datenkompetenzen bereits bei Nachwuchswissenschaftler:innen gefördert werden.

NFDI4Ing bietet u. a. mit der Special Interest Group „Training & Education“ Angebote und Materialien, welche bei der Stärkung einer Kultur des nachhaltigen Forschungsdatenmanagements genutzt werden können. In Community-spezifischen Veranstaltungen werden diese angewendet, um für ausgewählte Aspekte zu sensibilisieren. Hier wird geprüft, welche Inhalte für die Community einen Mehrwert zum entsprechenden Kompetenzaufbau bieten und wie diese in die Community getragen werden können.

Rechtliche Aspekte

Der Umgang mit personenbezogenen sowie lizenzbehafteten bzw. proprietären Daten sind eine zentrale Herausforderung. Rechtssicherheit hinsichtlich Haftung, Lizenzen, Datenschutz etc. zu schaffen und den Forschenden möglichst einfache, verständliche Tools bzw. Schemata zur Verfügung zu stellen ist ein weiteres wichtiges Handlungsfeld. Es ist sinnvoll sich dabei mit der Arbeit der NFDI Sektion „Ethical, Legal and Social Aspects“ zu verknüpfen.

Abbildung 12 , Schematische Darstellung eines Forschungsdatenlebenszyklus
 Quelle: RWTH Aachen, IT-Center, https://blog.rwth-aachen.de/forschungsdaten/files/2021/04/data_life_cycle_plus_Ring_de_u%CC%88bearbeitet-768x768.png, abgerufen am: 10.06.2022

Anhang

A. Agenda des Community Board Meetings

24.05.2022

Einführung

Kennenlernen – Vorstellung der Mitglieder des Community Boards

Austausch zu aktuellen Fragen des Forschungsdatenmanagements

Impulse – Austausch zu Best Practises aus dem Forschungsalltag

Diskussion und Ausblick

B. Agenda des Community Meetings

03.03.2022

9:00 – 9:15 **Eröffnung**

Begrüßung und Vorstellung des Programms

Stefanie Roski (SLUB Dresden)
Marco Berger (TU Dresden)

9:15 – 9:30 **Grußworte**

Einstieg in NFDI4Ing und die Community CC-44

Prof. Regine Gerike (TU Dresden)
Dr.-Ing. Christian Langenbach (DLR Köln)

9:30 – 10:15 **Keynotes**

„Open Source, Open Data, Open Mind“

Wie können wir durch Kollaboration, Open Source und Open Data im Bereich des autonomen Fahrens mehr erreichen?

Ein Beispiel wird die Indy Autonomous Challenge sein: Die IAC war ein Rennen mit autonomen Rennwagen in Originalgröße, welches im Oktober 2021 auf dem Indianapolis Motor Speedway stattfand. Die Challenge selbst begann im November 2019 und bestand aus mehreren Runden und Hackathons, in denen die teilnehmenden Teams ihre Fähigkeit zu autonomen Rennen unter Beweis stellen mussten.

Prof. Markus Lienkamp (TU München,
Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik)

„Simulation von Verkehrssystemen“

Verkehrsmodelle sind wie alle anderen Modelle: Sie brauchen und sie generieren Daten. In den letzten 30 Jahren hat sich die Verfügbarkeit und der Umgang mit Daten dramatisch verändert. Dieser Beitrag beleuchtet anhand einiger ausgesuchter Beispiele aus dem Bereich der Simulation von Verkehrssystemen, wozu Daten genau benötigt werden und wo aus Sicht des Kraftfahrzeuges nach wie vor Herausforderungen im Zusammenspiel zwischen Daten und Simulationsmodellen zu finden sind.

Prof. Peter Wagner (DLR, Institut für
Verkehrssystemtechnik)

10:15 – 10:30 **Pause**

10:30 – 12:00 **Session 1 - Best Best-Practices**

„Erfassung und Management multimodaler Trainingsdaten aus Labor- und Feldexperimenten im Projekt ‚DeeperSense‘ (Machine Learning für Unterwasser-Robotik)“

Christian Backe (DFKI Bremen, Robotics
Innovation Center)

„Forschungsdaten und wo sie zu finden sind: Der Weg des SE²A Exzellenzclusters zu einer gemeinsamen Datenaustauschplattform“

Das gemeinsame Forschungsdatenmanagement ist ein zentraler Baustein und Erfolgsfaktor für interdisziplinäre und organisationsübergreifende Forschungsverbünde. Herr Rolinck präsentiert das Vorgehen und die gesammelte Erfahrung beim Aufbau einer Datenaustauschplattform im Exzellenzcluster „Sustainable and Energy-Efficient Aviation (SE²A)“. Er geht dabei insbesondere auf den interaktiven Prozess zur Anforderungsanalyse, Konzeptentwicklung und Wahl geeigneter Werkzeuge sowie Besonderheiten in der Luftfahrtforschung ein.

Maximilian Rolinck (TU Braunschweig, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik)

„Testfeld Niedersachsen – Datenmanagement für Realtime-Usecases“

Das Testfeld Niedersachsen erlaubt mit einer infrastrukturseitigen Verkehrserfassung vielfältige Analyse- und Anwendungsmöglichkeiten. Wir stellen das Testfeld vor und werfen einen Blick auf Datenmanagementprozesse beim Transport, Monitoring und Aufbereitung von Trajektoriendaten. Schwerpunkte sind Realtime-Usecases sowie Data-Warehouse Techniken.

Daniel Waigand (DLR, Institut für Verkehrssystemtechnik)

12:00 – 12:45

Mittagspause

12:45 – 13:45

Session 2 – Interdisziplinäres Datenmanagement

„Datenmanagementplanung von Verbundprojekten“

Ein Verbundprojekt führt oftmals Forschungsgruppen zusammen, die sich in ihrer Forschungspraxis stark unterscheiden. Wie Forschungsdatenmanagement die Zusammenarbeit fördern kann, und dabei gleichzeitig die individuellen Praktiken der beteiligten Partner berücksichtigt, soll Thema dieses Inputs sein. Dabei gehen wir auf verschiedene prototypische Formen der Zusammenarbeit ein, die sich entsprechend der Intensität/Komplexität des geplanten Zusammenwirkens unterscheiden lassen. Auch zeigen wir exemplarisch, welche Regeln sich Verbundprojekte für das Forschungsdatenmanagement geben können, um die geplante Zusammenarbeit in der Praxis umzusetzen.

Torsten Gille (TU Dresden, Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement am ZIH) und Johannes Sperling (GWZO Leipzig, SaxFDM-Kompetenzteam)

„Interdisziplinäres Datenmanagement: Voraussetzungen, Herausforderungen und Zukunftsvisionen“

Interaktiver Austauschworkshop

alle Teilnehmenden

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 15:00 Session 3 - Kompetenzaufbau

Synthese und Überblick der Ergebnisse des interaktiven Austauschworkshops

Stefanie Roski (SLUB Dresden)
Marco Berger (TU Dresden)

Parallele Sessions

Modernes
Forschungsdatenmanagement

Veröffentlichen und Archivieren

„Persönliches Datenmanagement“

Welche Aufgaben habe ich als Forscher beim Forschungsdatenmanagement zu beachten? Was muss ich persönlich tun und wofür bin ich verantwortlich? Hier werden anhand wichtiger Meilensteine die Aufgaben eines guten Datenmanagements kurz dargestellt.

Dr. Ute Trautwein-Bruns (SIG Training & Education, NFDI4Ing)

Zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326065>

„Anforderungen der Förderer im FDM“

Dass FDM zunehmend an Bedeutung gewinnt, zeigt sich auch an den Bedingungen von Fördergebern: Neben der inhaltlichen Bearbeitung werden zunehmend FDM-Aktivitäten für eine Förderung gefordert. In diesem Vortrag werden gängige Forderungen und die zugehörigen Hilfsmittel vorgestellt.

Dr. Janna Neumann (SIG Training & Education, NFDI4Ing)

Zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341609>

„Datenrepositorien für die Mobilitäts- und Verkehrsforschung – Quo vadis?“

Ohne Daten bewegt sich nichts – ganz besonders in der in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung. Damit es vorwärts geht, helfen auch hier möglichst FAIRe Daten, die allerdings noch nicht überall zu finden sind. Mathias Begoin vom FID move gibt einen Einblick in die Datenlandschaft der Mobilitäts- und Verkehrsforschung und zeigt aktuelle Handlungsfelder und -initiativen.

Mathias Begoin (TIB, FID move)

„FAIR Data Management in Engineering Sciences“

ing.grid bietet eine Plattform für offene Diskussion aller Themen des Datenmanagements für die Ingenieurwissenschaften und weitere Disziplinen. Das Journal ist dem Prinzip Open Access verpflichtet und verwendet ein offenes, transparentes Reviewverfahren. Darüber hinaus wird eine Infrastruktur entwickelt, um

Kevin Logan (NFDI4Ing)

Webseite:
<https://www.inggrid.org/>

Manuskripte, Datensätze und Software zu verknüpfen, so dass sowohl Nachvollziehbarkeit der Veröffentlichungen sichergestellt werden als auch hohen Anforderungen an das Datenmanagement genügt wird.

15:00 – 15:30 Diskussion, Fazit, Ausblick

Verantwortlich für Community Cluster CC-44:

Regine Gerike (TU Dresden)

Christian Langenbach (DLR)

Marco Berger (TU Dresden)

Stefanie Roski (SLUB Dresden)

David Hecker (DLR)

Matthias Fuchs (SLUB Dresden)

Kay-Michael Würzner (SLUB Dresden)

Weitere Informationen zur Nationalen Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften NFDI4Ing finden Sie unter:

www.nfdi4ing.de

Weitere Informationen zur Nationalen Forschungsdateninfrastruktur und weitere Konsortien finden Sie unter:

<https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/>

Die Autorinnen und Autoren möchten sich bei Bund, Ländern und bei der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) für die Förderung und Unterstützung im Rahmen des Konsortiums NFDI4Ing bedanken. Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 442146713.